

VERTIKAL SHPINDELLI PAXTA TERISH APPARATLARIDA FRIKSION YURITMA PARAMETRLARINING PAXTA TERISH DARAJASIGA TA'SIRINI TAHLIL QILISH

Yusupov Sh.A.

Assistant "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti" Milliy tadqiqot universiteti ("TIQXMMI" MTU)

E-mail: sherzod.y1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17322503>

Annotatsiya. *Vertikal shpindelli paxta terish apparatining terish darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri sifatida, shpindelning nominal burchak tezligini ta'minlash uchun uni aylantiruvchi tasmani taranglashga xizmat qiluvchi prujinalarning montaj uzunligini me'yorida saqlash zarurligi tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *vertikal shpindel, friksion yuritma, ponasimon tasma, prujina tarangligi, paxta terish samaradorligi, texnik shartlar.*

Ma'lumki, paxta terish apparati texnologik jarayonini baholaydigan asosiy ko'rsatkich sifatida g'o'za tupida pishib ochilgan hosilni terish darajasi qabul qilingan. Terish darajasi ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ularning ichida g'o'za tupi bilan uchrashgan shpindelning o'z o'qi atrofida aylanish tezligining miqdori o'zgarmaydigan bo'lishi asosiy hisoblanadi. Aslida, terish darajasi ikki yonli ponaga o'xshab ishlaydigan shpindel tishi absolyut tezligining miqdoriga, ayniqsa, uning yo'nalishiga bog'liqligi ilgari bajarilgan fundamental tadqiqotlar natijasida aniqlangan [1]–[4]. Tishning absolyut tezligi mashinaning dala bo'ylab yurish ishchi tezligi V_m , shpindelli baraban aylanma tezligi V_b hamda shpindel o'z o'qi atrofida aylanishi hisobiga beriladigan aylanma tezlik V_{sh} larning geometrik yig'indisidir. Dalada ishlatilayotgan mashina motori doimo nominal tezlikda ishlatilishi sababli, V_m bilan V_b miqdorlari o'zgarimas bo'lishi, ammo turli sabablarga ko'ra shpindelning burchak tezligi, yani tishning aylanma tezligi konstruktor belgilagan miqdorda bo'lmasdan qolishi kuzatilgan. Bittagina V_{sh} tezligi o'zgarsa tish absolyut tezligi o'zgarib, ayrim sharoitlarda tish paxtani ilintiraolmaydigan bo'ladi. Gorizontall shpindelli paxta terish apparatida shpindellarga harakat uzatadigan "jestkiy", ya'ni shesternyali yuritma terish zonasida shpindelning burchak tezligini doimo konstruktor belgilagan miqdorda bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli, uning terish darajasi o'zgaruvchan bo'lmaydi.

Respublikamiz rahbariyati yetishtirilgan paxta hosilini to'liq mashinalar yordamida terib olishga ko'p ahamiyat bermoqda. 2020 yildan boshlab paxta hosilini qo'l mehnatisiz yig'ishtirib olish uchun ko'p miqdorda sifatli vertikal shpindelli paxta terish mashinalarni Toshkent Q.X.T zavodida ishlab chiqarish lozimligi Respublika vazirlar mahkamasining maxsus qarorida ko'rsatilgan[1]. Shu sababli, vertikal shpindelli paxta terish apparati terish darajasini oshirishni dolzarb muammo deb hisoblash joiz bo'ladi. Avvaliga vertikal shpindelli terish apparatining terish darajasiga ta'sir ko'rsatadigan texnik omillarni eslatish foydali bo'ladi. Terish apparatining yonma-yon joylashgan barabanlari orasidagi ishchi tirqishda qisilib turgan g'o'za tupi bo'ylab dumalanib o'tayotgan shpindel uchratilgan paxtani chanoqdan to'liq sug'rib, o'z ustiga o'rab olib, keyin esa uni uerdan olib chiqadi. Shpindel paxtani o'z ustiga o'rab olishi uchun, uning sirtidagi tishlar tolalarni ilintirib olishi lozim. Ma'lumki, shpindel tishi ikki yonli pona kabi paxta tolalari orasiga botib kirishi hisobiga birnechta tolalar to'plamini ilintirib olishi kerak. Shpindel o'z o'qi atrofida aylanishi hisobiga ilintirilgan tolalarni chanoqdan sug'urib, o'z

ustiga o'rab oladi. Ikki yonli pona biron jismga botishi uchun uni ma'lum chegaradagi yo'nalishda jismga nisbatan yuritish talab qilinadi (1-rasm)

1-rasm. Shpindel ikki yonli ponasimon tishining biron jismga botishi uchun unga beriladigan tezlik yo'nalishlarining chegaralarini izohlash sxemasi: 1-shpindel; 2-shpindel tishi; 3-tish o'tkirlangan α burchagining bissektrisasi, yani tish absolyut tezligining eng maqbul yo'nalishi; 4-tish absolyut tezligi maqbul yo'nalishlarini chegaralari.

Shpindel tishi absolyut tezligining \bar{V}_a yo'nalishi β burchagi chegarasida bo'lsa, tish tolalar orasiga kirib, ularni ilintirib olishi uchun asos yaratadi. Ammo, chanoqdagi piltani to'liq sug'urib olish uchun tish tolalar orasiga o'ta qisqa vaqt ichida chuqurroq botib, ko'proq tolalarni ilintirib ulgirishi lozim. Buning uchun tish absolyut tezligining miqdori kattaroq bo'lgani ma'qul.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar vertikal shpindelga harakat uzatadigan friksion yuritmaning texnik parametrlari mavjud mashinalarda qanday holatdiligini o'rganish kerakligiga asos bo'ldi. Shu sababli, Toshkent QXTzavodida terish apparatini yig'ishtiradigan sexida dastlabki tadqiqotlar o'tkazishga ruxsat oldik. To'liq yig'ishtirilgan o'ttizta apparat oldingi juft barabanlaridagi tasmalarni taranglashtirib turgan 168 dona silindirik prujinalarning uzunligini apparatning statik holatida shtangensirkul bilan 0.1 mm aniqligida o'lchab oldik. Taranglashtirilgan prujinalar hosil qiladigan kuch o'zgarishini tariflaydigan xarakteristik grafigi bir xil bo'ladi. Apparatlarda ularning taranlashgan uzunligi 54.8 mm dan 89.2 mm oralig'ida bo'lishini guvohi bo'ldik. Hamma o'lchovlarning o'rtacha arifmetik miqdori $M = 66.4$ mm, ulardagi o'lchamlarning o'rtacha kvadratik og'ishi $\sigma = 6.4$ mm, variatsiya koeffitsienti $V = 9.6\%$ topildi.

O'lchovlar natijalari $M \pm 3\sigma$ emas, hatto $M \pm 2\sigma$ aniqligida yangi apparatga taranglashtirilib o'rnatilgan prujinalar uzunligi $l_{min} = 53.6$ dan $l_{max} = 79.2$ mm gacha bo'lishi mumkin bo'ladi desak bo'ladi.

Tasmalarni taranglashtiradigan silindrik prujining texnik tavsifi bo'yicha uning salt holatdagi uzunligi $l_s = 48$ mm, agar ishchi holati qo'shimcha $l_{i1} = 37.1$ mm ga cho'zilsa uning taranglik kuchi $T_{p1} = 58$ N, agar qo'shimcha cho'zilishi $l_{i2} = 42.9$ mm bo'lsa, taranglik kuchi $T_{p2} = 67$ N, bo'lishi keltirilgan.

O'lchovlar natijasida cho'zilgan holatida tasmalarni taranglashtirib turgan

prujinalarning o'rtacha arifmetik uzunligi $M = 66,4$ mm bo'lib, salt holatiga nisbatan uning cho'zilishi $\Delta = M - l_s = 18,4$ mm, ya'ni o'rtacha taranglik kuchi $T_m = 30$ N bo'lishi aniqlandi. Lekin $l_{min} = 53,6$ mm bo'lganida taranglik kuchi $T_{min} = 12$ N bo'ladi. Tasmaning g'altakka tushiradigan normal bosimi B tasma tarangligiga nisbatan $B = 0,25 T$ bo'lishi aniqlangan. Demak, $T_{min} = 12$ N bo'lsa g'altakka bosim $B_{min} = 3$ N bo'ladi. Agar g'altak bilan rezina tasma orasidagi ishqalanish koeffitsienti xatto $f = 1,0$ deb qabul qilinsa, g'altakni aylantiradigan ishqalanish kuchi $F_{min} = Bf = 3$ N bo'lib, uning ta'sirida yumalanish radiusi $r_i = 13$ mm bo'lgan vaziyatda shpindelni buruvchi moment atigi $m_{min} = F_{min}r_i = 3 * 0,13 = 0,39$ Nm bo'ladi. Agar shpindelni g'o'za tupiga tegib turgan holatida aylantirish uchun talab qilinadigan moment $m = 1,3$ Nm dan kam bo'ladi. Talab qilinadigan $m = 1,3$ Nm momentini hosil qilish uchun talab qilinadigan taranglik kuchi $T_t = 40$ N bo'lishi kerak, buning uchun taranglashgan tasma uzunligi kamida 60 mm bo'lishi kerak.

Nega ishlab chiqarilayotgan apparatlarda deyarli bir xil uzunlikda tayyorlangan prujinalar tasmalarni taranglatishda har xil uzunlikda (53.6-79.2 mm) hodotida bo'ladi? Demak, tasmalar har xil uzunlikda kesilib tayyorlangan yoki montaj qilishda ularni prujinaga tayin joyida ulanmagan.

Tasmalar to'plamidagi uchta prujina tarangliklari har xil bo'lishi ko'p kuzatiladi: bir to'plamdagi uchta prujina ishchi uzunligi 83.0; 84.6; va 89.2 mm; boshka to'plamda 54.8 mm, 60.3, 62.9 mm bo'lganligini va ko'p boshka misollar keltirish mumkin. Demak, ko'proq taranglashtirilgan tasma g'altak bilan hosil qilgan ishqalanish kuchi F_1 , salqi bo'lgan tasma tug'dirgan ishqalanish kuchi F_2 dan ko'proq bo'ladi. F_2 kuchi F_1 ga nisbatan $(F_1 - F_2)/2$ miqdorda qarshilik ko'rsatadi, befoyda sarflanadigan energiya ko'payadi. To'plamdagi tasmalar hosil qiladigan F_1, F_2 va F_3 larning arifmetik yig'indisi shpindelni aylantirishga sarflanishi uchun, tasmalar tarangliklari bir xil bo'lishiga erishish kerak.

Xulosalar:

1. G'o'za tupiga tegib turgan shpindel nominal burchak tezlikda aylantirilsagina uning tishi chanoqdagi paxta tolalari oralariga kirib ularni ilintirishi, ya'ni terish jarayoni sodir bo'lishi mumkin. Buning uchun shpindel g'altagi bilan uni aylantiradigan tasma orasida yetarli miqdordagi ishqalanish kuchi paydo bo'lishi kerak. Ishqalanish kuchi shpindel g'altagini aylantiradigan tasma tarangligiga bog'liq. Tasmalar tarangligi ularni cho'zadigan silindrik prujinalarning kuchi uzunligiga bog'liq.

2. Toshkent QXT zavodida o'tkazilgan o'lchovlar natijasida, zavod tayyorlagan yangi terish apparatlariga montaj qilingan prujinalarning o'rtacha uzunligi $M = 66,4$ mm, o'rtacha kvadratik og'ishi $\sigma = 6,4$ mm, bo'lishi aniqlandi. Ammo, ayrim holatlarda apparatga mantaj qilingan yuritma prujinasi cho'zilgan uzunligi 53,6 mm bo'lishi kuzatildi. Bunday cho'zilgan prujina tasmaning kerakli tarangligini ta'minlay olmaydi, g'o'za tupi qarshiligini uchratgan shpindel aylanmasdan qoladi, paxta termaydi. Montaj qilingan tasma uzunligi 60 mm dan ko'proq bo'lishi kerak.

Bitta barabanga qo'yiladigan tasmalar to'plamidagi uchta tasma bir xil taranglikda bo'lishini ta'minlash lozim. Umuman, terish apparatlardagi tasmalar tarangligi bir xil bo'lishi va kerakli miqdorda o'zgartirish imkonini beradigan vintli moslama o'rnatish ma'qul bo'ladi.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.01.2020. dagi 21-son qarori.

2. М. В. Сабликов Исследования шпинделных аппаратов хлопкоуборочных машин. Ташкент – 1959. 81 б.
3. M. Shoumarova, T. Abdillaev Qishloq xo'jaligi mashinalari. - T.: O'qituvchi, 2009. 422-424 b.
4. О. С. Джаббар Теория хлопкоуборочного аппарата. Ташкент – 1977. 15-32 б.